

തൂടി

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാള വിഭാഗം

2019 ജൂലൈ-സെപ്തംബർ വാല്യം 7 ലക്കം 2

തുടി
റിസർച്ച് അണൽ
(പ്രിയർ റിന്യൂഡ്)
ISSN 2320-8880

27

2019 ജൂലൈ- സെപ്തംബർ
വാല്യം -7 ലക്കം -3

മലയാളവിഭാഗം, കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല,
ഡോ.പി.കെ.രാജൻ മെമ്മോറിയൽ കാമ്പസ്, നീലേശ്വരം
കാസറഗോഡ് ജില്ല, കേരളം - 671 314
ഇ.മെയിൽ thudipkrmc@gmail.com

തുടി

റിസർച്ച് ജേർണൽ

2019 ജൂലൈ- സെപ്തംബർ, വാല്യം -7 ലക്കം-3

ഉള്ളടക്കം

- 1. കാഴ്ചയുടെ കോയ്മയും കാണിയുടെ ജീവിതവും
അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റെ മോക്ഷത്തിൽ
ഡോ.ദീപക് പി.കെ. 09

- 2. തിണ്ണമിടുകയും ആണത്തവും: വിനോയ് തോമസിന്റെ
കഥകളിലെ സർഗ്ഗാത്മകഭാഷയും ആഖ്യാനത്തിന്റെ
കരുക്കളും
ജയകൃഷ്ണൻ പി. ആർ. 22

- 3. തിക്തലോകത്തിന്റെ ദൃശ്യാഖ്യാനങ്ങൾ :
സുഭാഷ്ചന്ദ്രന്റെ കഥാപ്രപഞ്ചം
ഡോ.ദീപു പി.കുറുപ്പ് 40

- 4. മധുരത്തിന്റെ കയ്പ്- യു.കെ കുമാരന്റെ
'മൂന്നാമത്തെ ഐസ്ക്രീം'
ഡോ. ശ്രീശൈലം ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ 58

5.	കുളവാഴ - ധൈഷണികഭാഷാശാസ്ത്ര സമീപനം ജുബിഷ കെ.പി.	79
6.	ലൈംഗികതയുടെ ആവിഷ്കാരം സിതാരയുടെ കഥകളിൽ ആരതി എ. മാരാർ	93
7.	കാർഷികജീവിതത്തിന്റെ ആത്മലയങ്ങൾ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥകളിൽ സംഗീത കെ.	112
8.	ഭാവുകത്വ പരിണാമം ആധുനികാനന്തര പെൺകഥകളിൽ ജെസ്സി അലക്സാണ്ടർ	127
9.	എഴുത്തുകാരന്റെ ധർമ്മവും സംവേദനത്തിന്റെ പരിമിതികളും: ഗ്രേസിയുടെ കഥകളിൽ ഡോ.രമ്യ ആർ.	141
10.	അതിജീവനത്തിന്റെ ആത്മഭാഷണങ്ങൾ - പ്രിയ എ.എസിന്റെ കഥകളിൽ ജിനി എം.ടി.	149
11.	ശിമിലബന്ധങ്ങളുടെ ഭാവവൈചിത്ര്യങ്ങൾ : സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ കഥകളിൽ അനു വി.എസ്.	164
12.	മോക് - എപ്പിക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയം : ബഷീർക്കുതികളിൽ അമൃത ഐ.പി.	172

13. ദളിതത്വം കഥയാകുമ്പോൾ
പാർവതി കെ. ജി. 189
14. പ്രതിരോധ മൂല്യം കഥകളിൽ
വിജില വി.എൽ. 202
15. മൂണ്ടുകുപ്പിപ്പണിയിലൂടെ മൂന്നാമതൊരാൾ
കാഴ്ചപ്പാടും രാഷ്ട്രീയവും
രജിന വി. 214
16. ചരിത്രത്തിന്റെ ഉടലിൽ ഉറയുന്ന കഥകൾ
അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റെ തെയ്യം പ്രമേയമായി
വരുന്ന കഥകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനം
ലക്ഷ്മി എസ്. 224
17. സ്ത്രീസ്വത്വാവിഷ്കാരം കെ. ആർ മീരയുടെ കഥകളിൽ
രേഖ എസ്. 242
18. പ്രകൃതിദർശനം : ചിന്താവിഷ്കാര സീതയിൽ
ഡോ.റീജ വി. 259
19. ചില ആഗമ ചിന്തകൾ
ഡോ.എം.ആർ .ഷൈല്ലി 270
20. നീലംപേരൂർ പുരംപടയണിയിലെ
ഹോക്ലോർ ഘടകങ്ങൾ
ഡോ.സുപ്രിയ എസ്.നായർ 28

ചരിത്രത്തിന്റെ ഉടലിൽ ഉറയുന്ന കഥകൾ

അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റെ തെയ്യം പ്രമേയമായി വരുന്ന കഥകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനം

ലക്ഷ്മി എസ്.

കലയുടെ ലക്ഷ്യം അപമാനവീകരണമല്ല. മാനവികതയിലേയ്ക്കുള്ള ഉയർച്ചയാണ്. കല ഒരു ഉപകരണമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സാധ്യമായിത്തീരേണ്ട ലക്ഷ്യവും അതായിരിക്കണം. തുടർന്നുപോരുന്ന വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുക എന്നത് അതിന്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യവും ആയിത്തീരുന്നു. സമകാലികതയെ മാത്രം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥകലയ്ക്കോ സാഹിത്യത്തിനോ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ അന്തഃസത്തയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ചരിത്രത്തെക്കുടി ഇന്ധനമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സാമൂഹികവും ചരിത്രപരവുമായ വ്യതിയാനങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായി സംഭവങ്ങൾ, ഓർമ്മകൾ, പ്രാദേശികചരിത്രം, മിത്തുകൾ എന്നിവ മാറുന്നു. അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിർമ്മാണോപകരണം എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യനെ തിരയുന്ന സ്വഭാവം ചില എഴുത്തുകാരിൽ ശക്തമായി കാണാം. ചരിത്രവും മിത്തും സംഭവങ്ങളും സാമൂഹിക അബോധ പ്രതീതികളും ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനകാല സാമൂഹികജീവിത ചിത്രങ്ങൾ/അവസ്ഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെയ്യം പ്രമേയമായി വരുന്ന കഥകൾ ഇത്തരം ജീവിതാവസ്ഥകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാളവിഭാഗം റിസർച്ച് ജേണൽ